

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ.

¹Махмудова Гузаль Алишеровна, ²Камалова Шахноза Музаффаровна

¹студентка 2-курса педиатрического

факультета Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн

Сино, ²научный руководитель, старший преподаватель Бухарского государственного

медицинского института имени Абу Али ибн Сино, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048952>

Аннотация. На основе изученной литературы рассмотрено значение медицинского туризма и развитие его на нашей Республике. Рост за последние годы и лидирующие страны в этой области. Выявлены положительные эффекты развития медицинского туризма. Последние стратегии Узбекистана в сотрудничестве с другими странами и его дальнейшее развитие. Показаны и оценены явные преимущества развития медицинского туризма в отличие других отраслей.

Ключевые слова: медицинский туризм, Республика Узбекистан, развитие, санаторно-курортное лечение, природные факторы.

Annotatsiya. O'rganilgan adabiyotlar asosida Respublikamizda tibbiy turizmning ahamiyati va rivojlanishi ko'rib chiqildi. So'nggi yillarda o'sish va bu sohada etakchi davlatlar. Tibbiy turizmni rivojlantirishning ijobiy samaralari. O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorlikdagi so'nggi strategiyalari va uni yanada rivojlantirish. Tibbiyot turizmini rivojlantirishning boshqa tarmoqlardan farqli o'laroq, yaqqol afzalliklari ko'rsatilgan va baholangan.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, O'zbekiston Respublikasi, rivojlanish, sanatoriya-kurort davolanish, tabiat faktorlari.

Abstract. Based on the studied literature, the importance of medical tourism and its development in our Republic is considered. Growth in recent years and leading countries in this field. The positive effects of the development of medical tourism have been identified. Latest strategies of Uzbekistan in cooperation with other countries and its further development. The clear advantages of the development of medical tourism in contrast to other industries are shown and assessed.

Keywords: medical tourism, Republic of Uzbekistan, development, sanatorium-resort treatment, nature factors.

Актуальность проблемы. Медицинский туризм в Узбекистане – новое перспективное направление в индустрии и служит как характер гостеприимства со стороны страны. Главной целью самого туризма это внедрение Узбекистана в туристическую карту мира. За развитием туристических услуг должны и развиваться другие отрасли страны. Абсолютным преимуществом туризма Узбекистана является его уникальная природа, климат, история, традиции, гостеприимство, архитектура объектов культурного наследия, наличие религиозных центров паломничества. Спрос на туристические услуги растет и соответственно меняются к его видам и качеству оказания. В последнее время стало расти спрос на медицинскую услугу со стороны туристов прибывших на нашу страну. Причем это обусловлено желанием не только отдохнуть, но желание совместить отдых вместе с реабилитацией или лечением заболеваний.

На сегодняшний день в Узбекистане работают современные медицинские центры, которые оказывают стационарные и амбулаторные услуги, а также самое востребованное из медицинских услуг это стоматологическая помощь на основе международных страховок.

Сектор мирового медицинского туризма на сегодняшний день имеет высокий показатель темпа роста и развития. Более 50 – ти стран указывают развитие медицинского туризма как одну из целей национальной политики. В Самарканде 15-16 сентября 2022 года проходил самый важный период для Узбекистана, где встретились лидеры государств и подписали 14 соглашений. Среди них была и программа сотрудничества в сфере туризма на 2022—2025 годы. На основе соглашения ШОС запустили работу туристического кластера, который включает в себя 8 крупных отелей, причем один из них курортно–санитарного типа, где туристы могут получить высококачественную медицинскую услугу. Качественные недорогие медицинские процедуры, лабораторные исследования, диагностические тесты можно включить в содержание тура.

Цель: развитие медицинского туризма в регионе за последние годы.

Развитие медицинского туризма стало причиной зарождения новой концепции здравоохранения. Согласно данной концепции, в случае, если человек не может получить надлежащую медицинскую помощь в своей стране, он может обратиться за помощью в другую страну, выбрав клинику и лечащего врача, предлагающих необходимое лечение. Медицинский туризм на основе возрастающей международной конкуренции стимулирует развитию медицины на новые уровни.

В процессе определения цели поездок, их подразделяют на: санаторно – курортное лечение (41% от общего турпотока) и специализированное лечение (клинический туризм). Часто при определении масштаба туризма, медицинский туризм не разделяют на оздоровительный и клинический, поэтому цифры в статистике разнятся.

По статистике STADA Health Report 68% населения Узбекистана отметили, что удовлетворены работой системы здравоохранения, преимущественно за счет доступности медицинских препаратов, профессионализма врачей и фармацевтов, а также предыдущего положительного опыта взаимодействия с медучреждениями. Но не смотря на это в Узбекистане, 28% - опрошенных столкнулись с низким уровнем сервиса в медицинских учреждениях, 22% - с отсутствием доступа к профилактическим обследованиям и 19% - со сложностями в организации записи к врачу. По имеющимся оценкам, из 60 стран с численностью жителей более 7 миллионов человек Узбекистан занимает 55-е место по медицинскому туризму. Чтобы увеличить этот показатель Узбекистан должен развиваться не только по качеству знаний лечащего врача, но и доставлять современные медицинские аппараты для диагностики и лечения.

Следует отметить, что в мире с каждым годом увеличивается список стран, которые для привлечения международных медицинских туристов адаптировали свои системы здравоохранения под их запросы. И сегодня можно выделить ряд стран имеющие растущие рынки медицинского туризма, такие как Китай, Латвия, Литва, ОАЭ, Польша, Южная Корея, Турция, Германия и другие.

По данным Агентства по статистике, в январе-сентябре 2024 года Узбекистан с туристическими целями посетили 5,7 млн иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 825,8 тыс. человек или на 16,8%

Важным фактором при выборе страны получения медицинских услуг является его стоимость и соотношение цены и качества. Как показало исследование ассоциация

медицинского туризма Республики Узбекистан, самые доступные по цене процедуры и операции проводятся в таких странах как Индия, Малайзия, Беларусь, Таиланд и Сингапуре.

От других стран наша славится своей природой и его красотой. Имеются множество санаторий которые принимают ряд туристов по каким либо беспокойствам. К примеру могут служить лечебно-оздоровительная санатория, в котором лечатся нервная система, оздоровление организма и ЛОР заболевания.

Как сообщает саудовская газета, средняя продолжительность пребывания туристов в Узбекистане составляет 4-5 дней. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году (2-3 дня). В 2017 году каждый иностранный турист, посетивший республику, потратил в среднем \$197. В 2023 году эта цифра достигла \$400, а объем доходов от туризма за 9 месяцев 2023 года составил \$1,72 миллиарда.

В последние годы наша страна начала сотрудничество вместе с Турцией. Во время работы “23-го Турецко-Арабского Саммита Экономического Сотрудничества”, который прошел 3-6 сентября в Стамбуле (Турция), члены узбекской делегации, ознакомились с клиниками, входящими в перечень самых передовых международных клиник.

В ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность к оказанию практической помощи в сфере лечения и реабилитации пациентов из Узбекистана, а также подготовки узбекских специалистов по широкому кругу медицинских профилей.

Заключение. Стоит отметить, что медицинский туризм является одним из наиболее быстрорастущих сегментов здравоохранения как на внутреннем, так и на международном рынке туристических услуг, и является неотъемлемой частью этого рынка. В условиях глобализации здравоохранения все больше стран направляют инвестиции в развитие медицинского туризма, включая подготовку квалифицированных специалистов в лучших медицинских школах мира и строительство современных клиник с использованием передовых технологий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. Торгашева. Медицинский туризм и его будущее. [С. 252-253]
2. Журнал MedTour. Развитие регионального медицинского туризма [С. 49-53]
3. Официальный интернет сайт Ассоциации медицинского туризма Республики Узбекистан <https://med-tourism.uz/ru/> [Электронный ресурс]